

TÍTULO: DESIGUALDADES REGIONAIS NO CUIDADO À HIPERTENSÃO: ESTUDO ECOLÓGICO SOBRE CONSULTA E AFERIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL NO BRASIL EM 2024.

DOI: 10.5281/zenodo.17764349

AUTORES: ANA CAROLLYNE SALES FALCÃO, LÍVIA MOTA SOUSA, MARIA AMÉLIA LOPES MARTINS, AMANDA MARTINS SOUSA, PÂMELA THAYNE MACÊDO SOBREIRA, SAMILA GOMES RIBEIRO, MARIA LARISSA FÉLIX DE QUEIROZ.

INTRODUÇÃO: A HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS) É UMA DAS DOENÇAS CRÔNICAS MAIS PREVALENTES NO BRASIL E UM IMPORTANTE FATOR DE RISCO PARA DOENÇAS CARDIOVASCULARES, AVC E INSUFICIÊNCIA RENAL. EM 2023, A PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO AUTORREFERIDA NA POPULAÇÃO ADULTA DAS CAPITAIS BRASILEIRAS FOI DE 27,9%, COM MAIOR OCORRÊNCIA NO SUDESTE (29,3%) E MENOR NO NORTE (22,3%) (BRASIL, 2024). ESSAS DIFERENÇAS REFLETEM DESIGUALDADES NO ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE E CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS, REFORÇANDO A NECESSIDADE DE MONITORAMENTO E PRIORIZAÇÃO DE RECURSOS NAS REGIÕES COM MENOR DESEMPENHO **OBJETIVO:** ANALISAR COMPARATIVAMENTE A PROPORÇÃO DE PESSOAS COM HIPERTENSÃO, COM CONSULTA E PRESSÃO ARTERIAL AFERIDA POR SEMESTRE NAS CINCO REGIÕES BRASILEIRAS DURANTE 2024. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE ESTUDO ECOLÓGICO DESCRITIVO, COM DADOS SECUNDÁRIOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE PARA A ATENÇÃO BÁSICA (SISAB). FORAM EXTRAÍDOS E ANALISADOS DADOS REFERENTES A PESSOAS COM HIPERTENSÃO ATENDIDAS NA APS, ORGANIZADOS POR REGIÃO E QUADRIMESTRE DE 2024. A ANÁLISE FOI REALIZADA NO GOOGLE PLANILHAS, POSSIBILITANDO A CONSTRUÇÃO DE INDICADORES POR REGIÃO. POR SE TRATAR DE DADOS PÚBLICOS E AGREGADOS, NÃO HOUVE NECESSIDADE DE APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA. **RESULTADOS:** OBSERVOU-SE VARIAÇÃO REGIONAL E TENDÊNCIA DE REDUÇÃO AO LONGO DO ANO. NO CENTRO-OESTE, A COBERTURA CAIU DE 30% PARA 25%; NO NORDESTE, DE 36% PARA 30%; NO NORTE, DE 32% PARA 27%; NO SUDESTE, MANTEVE-SE ESTÁVEL EM 29% NOS DOIS PRIMEIROS QUADRIMESTRES, REDUZINDO PARA 27% NO TERCEIRO; E NO SUL, CAIU DE 34% PARA 30%. DE FORMA GERAL, O NORDESTE E O SUL APRESENTARAM OS MAIORES ÍNDICES, ENQUANTO SUDESTE E CENTRO-OESTE TIVERAM OS MENORES. **CONCLUSÃO:** ESSES RESULTADOS EVIDENCIAM DIFERENÇAS REGIONAIS SIGNIFICATIVAS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS COM HIPERTENSÃO, REFORÇANDO A NECESSIDADE DE ESTRATÉGIAS QUE AMPLIEM O ACESSO E A REGULARIDADE DO CUIDADO, ESPECIALMENTE NAS REGIÕES COM MENOR COBERTURA, CONTRIBUINDO PARA REDUZIR DESIGUALDADES E PROMOVER MAIOR EQUIDADE EM SAÚDE.

PALAVRAS-CHAVE: HIPERTENSÃO ARTERIAL; ENFERMAGEM PRIMÁRIA; ENFERMAGEM.